

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041095>

УДК 378.1

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

А.Г. Макарова,

к.филол.н., доц.

В.А. Жердев,

ст.преп.,

АНОВО «ММУ»,

г. Москва

Аннотация: В статье очерчен ряд проектов, нацеленных на решение проблемы качества российского высшего образования. К реализации части проектов уже приступила кафедра иностранных языков и речевой коммуникации Московского международного университета (ММУ). Другие находятся в стадии предварительного рассмотрения. Наряду с традиционными подходами предлагаются и менее традиционные неожиданные пути повышения конкурентоспособности вуза, основанные как на мировом, так и на личном опыте авторов. По итогам исследования предложены десять направлений работы по внедрению преобразований в области высшего образования

Ключевые слова: авторские учебные комплексы, многоязычное обучение, дополнительные программы, лучший преподаватель России, многоязычный веб портал, Интернет канал, рабочая специальность

SOLUTION TO THE PROBLEM OF QUALITY HIGHER EDUCATION

A.G. Makarova,

Cand. Sc. Philology, Associate Professor

V.A. Zherdev,

Senior Lectur,

ANOHE «MIU»,

Moscow

Annotation: The article outlines a number of projects aimed at solving the problem of quality higher education in Russian. The Department of Foreign Languages and Speech Communication of Moscow International University has already started to implement some of the projects. Others are under preliminary consideration. Along with the traditional approaches, less traditional unexpected

ways of increasing the competitiveness of the university are proposed, based on both the world and the personal experience of the authors. Based on the results of the study, ten areas of work were proposed to introduce transformations in the field of higher education.

Keywords: original study packs, multilingual training, additional programs, the best teacher of Russia, multilingual web portal, Internet channel, trade job

Качественная подготовка профессиональных кадров является главной целью и проблемой системы высшего образования. Решение этой проблемы остается основной движущей силой всех преобразований в области просвещения. В современных условиях глобальной конкуренции разными аспектами данной проблемы озабочены специалисты на всех образовательных уровнях. Высокое качество подготовки кадров становится объектом внимания учёных. Степень востребованности вуза, а также эффективность его функционирования находятся в прямой зависимости от качества обеспечиваемого образования.

Цель исследования заключается в предложении комплекса мер, способных кардинально повысить качество образования в вузе.

Для достижения заявленных целей авторы использовали эмпирические методы исследования: наблюдение, эксперимент и опытное обучение, а также теоретические методы исследования: анализ научной литературы и ретроспективный анализ практического опыта обучения иностранному языку на разных образовательных уровнях и в разных учебных условиях, как в нашей стране, так и за рубежом. Объектом исследования является обучение в высшем учебном заведении в Российской Федерации.

Авторы подчеркивают важность обсуждения факторов, влияющих на повышение качества современного образования и необходимость скорейшего осуществления на практике всех возможных проектов, целью которых является повышения конкурентоспособности российского высшего образования. В последние десятилетия в России «появилась угроза превращения российской демократической системы высшего образования, с одной стороны, в сословно-элитарную – из-за роста платного образования, оплачиваемого из личных доходов населения, а с другой – в низкокачественное «суррогатное» по дистанционной форме обучения...» [1, с. 17]. Тем не менее, многие педагоги искренне служат образованию и пытаются сделать его качественным. Работая в условиях высокой конкуренции, необходимо активно искать и внедрять эффективные методики обучения, мотивирования студентов и преподавателей.

В современных условиях высшим учебным заведениям приходится конкурировать в борьбе за студентов, т.к. предложение вузов, особенно в крупных городах, существенно превышает спрос на высшее образование. Реакцией на эту тенденцию стала политика Министерства образования и науки Российской Федерации. Анализ сложившейся в последние годы практики показывает, что эта политика направлена на сокращение количества вузов, а также их филиалов. Усилился мониторинг эффективности вузов. Требования к процедуре государственной аккредитации вузов становятся всё более жёсткими. При этом качество абитуриентов продолжает снижаться, как следствие снижения уровня школьного образования, что в свою очередь связано, среди прочих негативных факторов, с превращением обучения и воспитания в оказание «образовательной услуги». Между тем, все вузы заинтересованы в привлечении качественных абитуриентов.

Авторы вполне разделяют позицию, согласно которой «проблема обеспечения качества образования ... является системной проблемой, в решении которой должны быть задействованы многие направления функционирования вуза» [2].

АНОВО «МОСКВОСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ММУ) осуществляет комплексный подход в работе над обеспечением высоких качественных показателей [3, 4] по следующим базовым направлениям:

- уровень профессорско-преподавательского состава;
- усовершенствование образовательных программ;
- усовершенствование образовательных технологий;
- качество материально-технической базы;
- уровень финансового обеспечения;
- уровень управления процессами.

Кафедре иностранных языков и речевой коммуникации ММУ есть, что предложить для повышения качества обучения студентов. Разработаны и активно внедряются наши авторские учебные комплексы по преподаванию, как бытового разговорного иностранного языка (английского и немецкого), так и профессионального иностранного языка. Наряду с эффективными методами обучения иностранному языку, такими как интенсивное обучение, вариативный диалог и другие, наша методика постулирует необходимость опоры на родной язык. Это делает обучение доступным для студентов с разным уровнем владения иностранным языком. По этому вопросу ведется сотрудничество с заведующими выпускающих кафедр. Осуществляется межкафедральное взаимодействие по созданию учебников иностранных языков для различных специальностей.

Одним из перспективных направлений работы является подготовка многоязычных студентов [5]. Мы применяем новый подход в обучении

студентов иностранным языкам [6], суть которого в том, что на первом курсе студенты, хорошо владеющие первым иностранным языком, могут изучать второй иностранный язык. На втором курсе и далее они выбирают свое дальнейшее обучение либо на одном из изучаемых языков, либо даже на обоих языках.

Количество предлагаемых к изучению языков студентами ММУ направления «Лингвистика» увеличено до пяти, вуз может предложить и более. Кроме того, мы обучаем студентов технологии создания учебных комплексов по обучению любому языку с последующим самообучением любому иностранному языку и преподаванием этого языка. В рамках эксперимента, некоторым наиболее заинтересованным студентам, которые являются носителями иностранных языков, предлагается принять участие в создании учебных комплексов по методу интенсивного обучения этим языкам с опорой на русский язык. Работа над этими проектами ведётся вполне успешно. Такие студенты как Курсевич Евгений Витальевич, Симоненко Павел Михайлович уже приняли участие и разработали свои собственные уроки (units) для учебника «Разговорный английский язык для умных русских». А студентка Капитанская Анна Александровна приняла участие в разработке учебников немецкого, испанского, чешского и сербскохорватского языков той же серии.

Для утверждения международного статуса вуза ряд предметов по специальностям читаются на иностранных языках, что привлекает в университет иностранных студентов из Китая, США, Канады, Хорватии, Испании, Британии, Франции, Арабских Эмиратов. Эта работа ведётся в рамках программ международного обмена студентами. Для осуществления проекта по обмену российскими и иностранными студентами ведётся большая работа по подготовке соответствующих кадров профессорско-преподавательского состава вуза. К такой работе привлекаются штатные преподаватели вуза, а также приглашённые преподаватели из других вузов. Вводятся новые образовательные программы для преподавания языковых и неязыковых дисциплин, как на русском языке, так и на иностранных языках.

Состав кафедры иностранных языков и речевой коммуникации пополнился преподавателем китайского языка т.к. этот иностранный язык выходит на второе место по популярности среди жителей России [7, с. 256], а также японского языка. Преподаватели китайского и японского языков были приняты на кафедру не сразу. Сначала им была дана возможность проявить себя на вечерних курсах, которые предлагает университет. Данные курсы помогают вузу решать самые разные задачи. Они привлекают дополнительные средства в университет, позволяют экспериментировать с преподаванием различных языков за рамками заявленных образовательных программ, обеспечивают преподавателей дополнительным заработком,

позволяют привлекать к работе наших лучших выпускников, а так же лучших преподавателей Москвы и России и создавать тем самым кадровый резерв для университета.

К работе на вечерних курсах также привлечены преподаватели компьютерного программирования. Они преподают как общее, так и профессионально ориентированное программирование [8]. Возможно, что через некоторое время они смогут образовать свою кафедру.

На протяжении трёх лет ММУ успешно использует для обучения иностранным языкам многоязычный обучающий портал Rosetta Stone. Особенно эффективно ведётся работа на дистанционной форме обучения. Платформа Rosetta Stone успешно применяется в рамках самостоятельной работы для студентов заочной и очно-заочной форм обучения. В рамках очной формы обучения данная платформа также даёт возможность решать задачи обучения студентов индивидуального характера: подготовка проектов по профильным специальностям на иностранном языке, работа по определенным темам по индивидуальной траектории. В перспективе возможно создание веб портала на базе ММУ, с помощью которого представитель любой национальности мог бы выучить любой язык мира на базе своего родного языка. Кафедра иностранных языков и речевой коммуникации и будущая кафедра программирования вполне смогут справиться с этой задачей.

Кроме того, летом университет проводит конкурс «Лучший преподаватель России» [9] по предметам, читаемым в ММУ и привлекать официально объявленных лучших преподавателей к работе на вечерних курсах и на кафедрах ММУ. Конкурсанты получают замечательную возможность живого общения с коллегами высокого уровня в творческой атмосфере. Соревнование между талантливыми преподавателями является стимулом для развития конкурсантов и наблюдателей. Конкурс стал площадкой для обмена опытом, усвоения новых компетенций. Это открывает перспективы формирования сообщества лучших преподавателей. Такой «актив» творческих людей призван стимулировать качественные изменения в сфере просвещения. Команда единомышленников способна устанавливать новые ориентиры в области образования.

Преподаватели иностранных языков успешно справляются со своими задачами даже дистанционно, используя платформу Zoom, с помощью которой во время занятия по мере необходимости преподаватель переводит студентов из фронтальной работы в парную. Далее преподаватель последовательно подключается к парам/группам студентов и корректирует их работу. Такая возможность предоставляется современными телекоммуникационными платформами. Однако для преподавания иностранных языков важно, чтобы у преподавателя также была возможность

видеть все пары одновременно. Это позволило бы приблизить условия дистанционного обучения к условиям аудиторной работы. Создание такой платформы является перспективной задачей для программистов вуза.

Авторы предлагают и менее традиционные пути решения проблем вуза. Так, ещё одним перспективным проектом является создание своего Интернет канала, который обеспечивает интересное содержание роликов выпускаемых студентами, преподавателями и подразделениями университета. Среди задач проекта было необходимо, прежде всего, решить:

- какую выбрать платформу;
- какой выбрать формат;
- как организовать ресурсы;
- как продвигать канал.

Работа начата. Успешная реализация данного проекта будет способствовать мощному продвижению вуза с помощью СМИ, его узнаваемости в среде потенциальных абитуриентов, а также свидетельствовать о высоком технологическом уровне вуза. В долгосрочной перспективе создание вузами, колледжами и школами своих Интернет каналов может привести к созданию общероссийского СМИ (телеканала), посвященного образованию в России. Такое СМИ могло бы стать мощным «рупором», площадкой для выявления и решения проблем российского образования с участием педагогического сообщества, студентов, школьников и их родителей. В целом такая «локальная» инициатива вносит существенный вклад в формирование основ гражданского общества в России.

Мы надеемся, что системе российского образования также предстоит «сформировать новую систему профессионального образования, объединяющую учреждения НПО, СПО, ВПО, ДПО» [2, с. 18]. Университет изучает возможности организации обучения студентов рабочим специальностям, открыв на своей базе профессионально-техническую школу. Личный жизненный опыт тех, кто проживал и работал за рубежом, показал, что не всегда наличие высшего образования обеспечивает достойный заработок. Бывали времена, когда, например, в Калифорнии увольняли учителей тысячами. В эти периоды бывшим учителям приходилось в основном работать уборщиками, таксистами, развозить пиццу, разбрасывать газеты. Перепроизводство специалистов с высшим образованием и без среднего специального образования привело к так называемой «Арабской весне» с её нестабильностью и гибелью людей [10]. Если бы у этих людей была хорошо-оплачиваемая рабочая специальность до «Арабской весны», возможно, дело бы и не дошло.

В России сходные проблемы тоже не редкость. В сложной экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, разные специалисты теряют рабочие места.

В современном мире быстро умирают старые и появляются новые профессии и поэтому желательно не только дать молодому человеку несколько специальностей, но и навык быстро овладевать новыми специальностями. И еще один аргумент в пользу обучения рабочим специальностям. По разным причинам студентами частных вузов далеко не всегда становятся молодые люди с высоким уровнем школьной подготовки. Многим из них успехи в освоении рабочих специальностей давали бы уверенность в себе и способствовали бы успешному освоению специальностей вуза. А привлечение к реальной работе преподавателей вуза и студентов среднего технического учебного заведения, аффилированного с вузом, приносило бы университету дополнительное финансирование.

Сделанные предложения вносят вклад в развитие представлений о современном состоянии обучения студентов в вузах России и указывают на необходимость преобразований в этой сфере. В условиях высокой конкуренции эффективно работать может вуз, способный гарантировать высокое качество подготовки кадров. Таким образом, наряду с умением решать вопросы планирования, организации и управления качеством, необходимо осуществлять творческий подход и стимулировать поиск новые нестандартных решений, что является внутренне присущим свойством российских народов. В данном процессе важно задействовать все внутренние ресурсы вуза и системы образования в целом, т.к. только комплексная разработка традиционных и альтернативных направлений, затронутых в данной статье, способна существенно повысить качество российского высшего образования.

По итогам исследования предложены десять направлений работы по внедрению преобразований в области высшего образования:

1. Авторские учебные комплексы по обучению иностранным языкам для различных специальностей наряду с эффективными методами обучения, такими как интенсивное обучение, вариативный диалог и другие, также используют опору на русский язык. Это делает обучение доступным для студентов с разным уровнем владения иностранным языком.

2. Суть нового подхода к внедрению многоязычного обучения в ММУ заключается в том, что студенты первого курса, хорошо владеющие первым иностранным языком, могут изучать второй иностранный язык. На втором курсе и далее они выбирают свое дальнейшее обучение либо на одном из изучаемых языков, либо даже на обоих языках. Также в ММУ успешно ведется эксперимент по обучению студентов технологии создания учебных комплексов по обучению любому языку с последующим самообучением любому иностранному языку и преподаванием этого языка.

3. Для выхода вуза на международный уровень разрабатываются новые образовательные программы для подготовки студентов по разным

дисциплинам, как на русском языке, так и на иностранных языках. В университет привлекаются иностранные студенты посредством обеспечения курсов, читаемых в вузе на иностранных языках.

4. Расширяется спектра преподаваемых языков в рамках дополнительных программ, включая языки компьютерного программирования.

5. В рамках дополнительного образования для жителей города организованы вечерние курсы. Данные курсы помогают университету решать самые разные задачи: экспериментирование, создание кадрового резерва через привлечение к работе лучших выпускников и лучших преподавателей Москвы и России.

6. Организован конкурс «Лучший преподаватель России», участники которого задают новые ориентиры, как на уровне профессорско-преподавательского состава вуза, так и в российском образовании в целом.

7. Использование на базе ММУ многоязычного веб портала Rosetta Stone обучающего иностранным языкам открыло новые горизонты удаленной работы с точки зрения выстраивания индивидуальной траектории работы для каждого студента.

8. Использование в вузе платформы Zoom для дистанционного образования позволяет приблизить условия дистанционного обучения к условиям аудиторной работы. При обучении иностранным языкам особенно важной является возможность перевода студентов из фронтальной работы в парную. В качестве недостатка работы на данной платформе преподаватели иностранных языков отмечают отсутствие возможности наблюдать работу всех пар/групп одновременно.

9. Удачным маркетинговым проектом ММУ является создание Интернет канала вуза. Если этот проект развивать во всероссийском масштабе, то в перспективе становится возможным создание общероссийского СМИ как площадки для выявления и решения проблем российского образования с участием педагогического сообщества, студентов, школьников и их родителей.

10. Организация обучения студентов рабочим специальностям на базе вуза призвана решать проблему перепроизводства специалистов с высшим образованием, дать молодому человеку несколько профессий и навык быстро овладевать новыми специальностями, что обеспечит уверенность молодых специалистов в завтрашнем дне и высокую конкурентоспособность в современных условиях жесткой конкурентной борьбы за каждое рабочее место.

Список литературы

[1] Егоршин А.П. Высшее образование в России: достижения, проблемы, перспективы. / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова. // Высшее образование в России. – 2014. № 6. 14-21 с.

[2] Третьякова Т.В., Игнатьев В.П., Бараханова Е.А., Варламова Л.Ф. Качество образования как гарантия эффективности вуза. // Современные проблемы науки и образования. – 2017. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26227>. (дата обращения: 18.01.2021).

[3] Кузьминская Т.П. Проблемы повышения качества образования в вузах России. / Т.П. Кузьминская, Н.Н. Бурова. // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). – 2017. Т. 8. № 2. 118-132 с.

[4] Полякова О.О. Качество образования в университете: мнение студентов. / О.О. Полякова, Т.Н. Кузнецова. // Материалы XXIII научно-практической конференции молодых учёных, аспирантов и студентов Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва. – Саранск, 2019. 155-159 с.

[5] Жумагулова Г.Ш. Многоязычное образование в вузе как средство подготовки конкурентоспособного специалиста. / Г.Ш. Жумагулова, Г.Б. Мауленбердиева, Г.М. Мусаханова. // Наука и мир. – 2014. № 2. 61-62 с.

[6] Жердев В.А., Макарова А.Г. Основные ошибки в преподавании иностранных языков в современной России. // Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/33PDMN220.pdf>. (дата обращения: 06.05.2021).

[7] Соловьёв С.С. Социологический анализ вызовов роста популярности китайского языка в России. // Вестник МГЛУ. Общественные науки. – 2018. № 1. 255-274 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskii-analiz-vyzovov-rosta-populyarnosti-kitayskogo-yazyka-v-rossii>. (дата обращения: 20.06.2020).

[8] Горожанов А.И. «Дисциплина профессионально ориентированное программирование» для лингвистов – потенциальных авторов электронных учебников. / А.И. Горожанов. // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. – 2015. № 25. 147-156 с.

[9] Малороссиянова О.И. Конкурс «Преподаватель года – 2017»: итоги и перспективы. // Образование. Карьера. Общество. – 2017. Вып. 3. 10-12 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurs-prepodavatel-goda-2017-itogi-i-perspektivy>. (дата обращения: 17.06.2020).

[10] Орлова С.В. Арабская весна: надежды и разочарования. // Власть. – 2016. № 10. 205-211 с. [Электронный ресурс]. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/arabskaya-vesna-nadezhdy-i-razocharovaniya>.
(дата обращения: 20.06.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Egorshin A.P. Higher education in Russia: achievements, problems, prospects. / A.P. Egorshin, I. V. Guskova. // Higher education in Russia. – 2014. No. 6. 14-21 p.

[2] Tretyakova T.V., Ignatiev V.P., Barakhsanova E.A., Varlamova L.F. The quality of education as a guarantee of the effectiveness of the university. // Modern problems of science and education. – 2017. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26227>. (date of access: 18.01.2021).

[3] Kuzminskaya T.P. Problems of improving the quality of education in Russian universities. / T.P. Kuzminskaya, N.N. Burov. // Journal of Economic Regulation. – 2017. T. 8. No. 2. 118-132 p.

[4] Polyakova O.O. The quality of education at the university: the opinion of students. / O.O. Polyakova, T.N. Kuznetsova. // Proceedings of the XXIII scientific-practical conference of young scientists, graduate students and students of the National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva. – Saransk, 2019. 155-159 p.

[5] Zhumagulova G.Sh. Multilingual education at a university as a means of training a competitive specialist. / G. Sh. Zhumagulova, G.B. Maulenberdieva, G.M. Musakhanov. // Science and the world. – 2014. No. 2. 61-62 p.

[6] Zherdev V.A., Makarova A.G. The main mistakes in teaching foreign languages in modern Russia. // World of Science. Pedagogy and psychology. – 2020. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/33PDMN220.pdf>. (date of access: 06.05.2021).

[7] Solovyov S.S. Sociological analysis of the challenges of the growing popularity of the Chinese language in Russia. // Bulletin of Moscow State Linguistic University. Social Sciences. – 2018. No. 1. 255-274 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskii-analiz-vyzovov-rosta-populyarnosti-kitayskogo-yazyka-v-rossii>. (date of access: 20.06.2020).

[8] Gorozhanov A.I. "Discipline of professionally oriented programming" for linguists – potential authors of electronic textbooks. / A.I. Gorozhanov. // Bulletin of the Moscow State Linguistic University. Humanitarian sciences. – 2015. No. 25. 147-156 p.

[9] Malorossiyanova O.I. Competition "Teacher of the Year – 2017": Results and Prospects. // Education. Career. Society. – 2017. Issue. 3. 10-12 p. [Electronic

resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurs-prepodavatel-goda-2017-itogi-i-perspektivy>. (date of access: 17.06.2020).

[10] Orlova S.V. Arab Spring: Hopes and Frustrations. // Power. – 2016. No. 10. 205-211 p. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/arabskaya-vesna-nadezhdy-i-razocharovaniya>. (date of access: 20.06.2020).

© А.Г. Макарова, В.А. Жердев, 2021

Поступила в редакцию 05.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Макарова А.Г., Жердев В.А. Пути решения проблемы качества образования в вузе // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 216-226. URL: <https://ip-journal.ru>